

TRANSTORNO PARANOIDE DE PERSONALIDADE: IDENTIFICAÇÃO PRECOCE E INTERVENÇÃO PSIQUIÁTRICA

Paranoid Personality Disorder: Early Identification and Psychiatric Intervention

Transtorno paranoide de personalidade: identificação precoce e intervenção psiquiátrica

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.14937748

Recebido: 17/02/2025 | Aceito: 26/02/2025 | Publicado: 27/02/2025

Elaine Oliveira Araujo
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: elaineoliveiraaraujo85@gmail.com

Maria Clara Bandeira Ribas
Graduando em Medicina
Centro Universitário FIPMoc, Montes Claros, Brasil.
E-mail: clararibas10@hotmail.com

Ana Luiza Rodrigues Araujo
Graduando em Medicina
Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, Porto Nacional, Brasil.
E-mail: anaaraujointerna@gmail.com

Monyella Pedrosa Guarese
Graduando em Medicina
Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, Porto Nacional, Brasil.
E-mail: monyella04@gmail.com

Elton Pessoa dos Santos
Graduando em Medicina
União das Faculdades dos Grandes Lagos, São José do Rio Preto, Brasil.
E-mail: eltonpessoa.med@gmail.com

Sávio Nixon Passos Luz
Graduando em Medicina
Centro Universitário Facisa, Campina Grande, Brasil.
E-mail: nixonpassos19@gmail.com

Andressa Cristina Correa Machado Sousa
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: sousa.dessa02@gmail.com

Ives Ribeiro Ponte
Graduando em Medicina
Centro Universitário Inta, Sobral, Brasil
E-mail: ives_ponte@yahoo.com.br

Agesilau Coelho de Carvalho
Graduanda em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: agesilaucarvalho@yahoo.com.br

Yago Lima Santiago
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: dryagolimasantiago@gmail.com

Cintia Marçal Castro
Graduanda em Medicina
Universidade de Brasília, Brasília, Brasil.
E-mail: cintiajl.0106@gmail.com

Bruna Gonçalves Dantas de Almeida
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: brunaalmeidag@icloud.com

Aristóteles Passos Araújo Neto
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: Ariaraujo1094@gmail.com

Júlia Araújo Machado
Graduando em Medicina
Centro Universitário São Lucas, Porto Velho, Brasil.
E-mail: juliaaraujo1920@hotmail.com

Ana Julia Lima Pereira
Graduando em Medicina
Universidade Potiguar, Natal, Brasil.
E-mail: anajulia47@hotmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS \(Lots of Copies Keep Stuff Safe\)](https://www.lockss.org/) sistem.

RESUMO

Introdução: O Transtorno Paranoide de Personalidade (TPP) é um dos transtornos de personalidade mais complexos e desafiadores do ponto de vista clínico, caracterizado por uma desconfiança excessiva e infundada em relação aos outros. A identificação precoce do Transtorno Paranoide de Personalidade é um desafio, pois os indivíduos afetados geralmente não buscam ajuda. Além disso, a resistência ao tratamento é uma característica comum, o que dificulta a implementação de estratégias terapêuticas eficazes. **Objetivo:** Explorar a identificação precoce do Transtorno Paranoide de Personalidade e discutir as abordagens psiquiátricas mais eficazes para o tratamento. **Metodologia:** A pesquisa é fundamentada em uma revisão abrangente da literatura existente, para a coleta dos dados, foi utilizada a base de dados PubMed e Scielo, abrangendo estudos entre 2014 a 2024. A pesquisa foi conduzida com os termos "Transtorno de Personalidade Paranoide", "Transtornos Psiquiátricos", "Intervenção Psiquiátrica", aplicando o operador booleano "AND". **Resultados e discussão:** A revisão revelou que o diagnóstico precoce do Transtorno Paranoide de Personalidade (TPP) é desafiador devido à desconfiança dos pacientes e à resistência ao tratamento. O TPP é mais prevalente em homens e frequentemente comórbido com outros transtornos psiquiátricos, o que dificulta o diagnóstico. A terapia cognitivo-comportamental (TCC) mostrou-se eficaz na modificação das distorções cognitivas, enquanto os medicamentos, como antidepressivos e antipsicóticos, podem ser úteis para tratar sintomas secundários. A resistência ao tratamento é um desafio central, destacando a importância de uma aliança terapêutica sólida. A intervenção precoce e o envolvimento de familiares podem melhorar os resultados a longo prazo. A abordagem multidisciplinar, envolvendo psiquiatras, psicólogos e outros profissionais, é fundamental para o sucesso do tratamento. **Conclusão:** O Transtorno Paranoide de Personalidade (TPP) exige diagnóstico precoce e estratégias terapêuticas adaptadas devido à resistência ao tratamento e à desconfiança dos pacientes. A terapia cognitivo-comportamental mostrou-se eficaz na modificação das crenças paranoides, enquanto os medicamentos podem ser úteis para tratar sintomas comórbidos. A intervenção precoce, especialmente em adolescentes, e a abordagem multidisciplinar, envolvendo psiquiatras, psicólogos e apoio familiar, são fundamentais para melhorar os resultados e a qualidade de vida dos pacientes com TPP.

Palavras-chave: Transtorno de Personalidade Paranoide; Transtornos Psiquiátricos; Intervenção Psiquiátrica.

ABSTRACT

Introduction: Paranoid Personality Disorder (PPD) is one of the most complex and challenging personality disorders from a clinical point of view, characterized by excessive and unfounded distrust in relationships with others. Early identification of Paranoid Personality Disorder is a challenge, because affected individuals generally do not seek help. However, resistance to treatment is a common characteristic that makes it difficult to implement effective therapeutic strategies. **Objective:** Explore the early identification of Paranoid Personality Disorder and discuss the most effective psychiatric approaches for treatment. **Methodology:** The research is based on a comprehensive review of the existing literature, to collect two data, it was used based on data from PubMed and Scielo, offering studies between 2014 and 2024. The research was conducted with the terms "Paranoid Personality Disorder", "Psychiatric Disorders", "Intervention Psychiatric", applying the Boolean operator "AND". **Results and discussion:** A review revealed that the early diagnosis of Paranoid Personality Disorder (PPD) is challenging

due to patients' mistrust and resistance to treatment. O PPD is more prevalent in children and frequently comorbid with other psychiatric disorders, or makes diagnosis difficult. Cognitive-behavioral therapy (CBT) has been shown to be effective in modifying cognitive distortions, while medications, such as antidepressants and antipsychotics, can be used to treat secondary symptoms. Resistance to treatment is a central challenge, highlighting the importance of a solid therapeutic alliance. Early intervention and involvement of family members can improve long-term results. A multidisciplinary approach, involving psychiatrists, psychologists and other professionals, is essential for the success of the treatment. Conclusion: Paranoid Personality Disorder (PPD) requires early diagnosis and adapted therapeutic strategies due to resistance to treatment and distrust of patients. Cognitive-behavioral therapy has been shown to be effective in modifying paranoid beliefs, while medications can be used to treat comorbid symptoms. Early intervention, especially in adolescents, and a multidisciplinary approach, involving psychiatrists, psychologists and family support, are fundamental to improve the results and quality of life of patients with PPD.

Keywords: Paranoid Personality Disorder; Psychiatric Disorders; Psychiatric Intervention.

RESUMEN

Introducción: El Trastorno Paranoide de Personalidad (TPP) es uno de los trastornos de personalidad más complejos y desafiantes del punto de vista clínico, caracterizado por una desconfianza excesiva e infundada en la relación con otros. La identificación precoz del Trastorno Paranoide de Personalidad es un desafío, pois os individuos afectados generalmente no buscan ayuda. Además, la resistencia al tratamiento es una característica común que dificulta la implementación de estrategias terapéuticas eficaces. Objetivo: Explorar a identificação precoce do Trastorno Paranoide de Personalidade y discutir como abordagens psiquiátricas mais eficazes para o tratamento. Metodologia: A pesquisa é fundamentada em uma revisão abrangente da literatura existente, para a coleta dos dados, foi utilizada a base de dados PubMed e Scielo, abrangendo estudos entre 2014 a 2024. A pesquisa foi conduzida com os termos "Trastorno de Personalidade Paranoide", "Trastornos Psiquiátricos", "Intervenção Psiquiátrica", aplicando el operador booleano "AND". Resultados y discusión: Una revisión revela que el diagnóstico precoz del Trastorno Paranoide de Personalidad (TPP) es desafiador debido a la desconfianza de los pacientes y la resistencia al tratamiento. El TPP es más frecuente en los hombres y frecuentemente combinado con otros trastornos psiquiátricos, o que dificultan el diagnóstico. Una terapia cognitivo-comportamental (TCC) mostrou-se eficaz na modificação das distorções cognitivas, enquanto os medicamentos, como antidepressivos y antipsicóticos, podem ser úteis para tratar síntomas secundarios. La resistencia al tratamiento es un desafío central, destacando la importancia de una alianza terapéutica sólida. Una intervención precoz y un involucramiento de familiares pueden mejorar los resultados a largo plazo. Un abordaje multidisciplinar, que involucra a psiquiatras, psicólogos y otros profesionales, es fundamental para el éxito del tratamiento. Conclusión: El Trastorno Paranoide de Personalidade (TPP) exige diagnóstico precoz y estrategias terapéuticas adaptadas devido à resistência al tratamiento e à desconfianza de los pacientes. Una terapia cognitivo-comportamental muestra eficacia en la modificación de las grietas paranoides, mientras que los medicamentos pueden ser útiles para tratar síntomas combinados. Una intervención precoz, especialmente en adolescentes, y un abordaje multidisciplinar, involucrando psiquiatras, psicólogos y apoyo familiar, es fundamental para mejorar los resultados y la calidad de vida de dos pacientes con TPP.

Palabras clave: Transtorno de personalidad paranoide; Transtornos Psiquiátricos; Intervención Psiquiátrica.

INTRODUÇÃO

O Transtorno Paranoide de Personalidade (TPP) é um dos transtornos de personalidade mais complexos e desafiadores do ponto de vista clínico, caracterizado por uma desconfiança excessiva e infundada em relação aos outros, e uma tendência a interpretar ações alheias como hostis ou ameaçadoras. Esse transtorno pode gerar um impacto significativo na vida social, profissional e familiar dos indivíduos afetados, uma vez que suas relações interpessoais são frequentemente marcadas por desconfiança, resistência à autoridade e dificuldades em aceitar críticas ou sugestões. (DE ALMEIDA, 2022).

A etiologia do TPP é multifatorial, envolvendo uma combinação de fatores genéticos, ambientais e psicológicos. Estudos sugerem que experiências adversas na infância, como abuso ou negligência, podem predispor o indivíduo ao desenvolvimento de características paranoides. No entanto, o transtorno também pode ter uma base biológica, com algumas evidências sugerindo alterações em áreas cerebrais responsáveis pela regulação emocional e pela percepção social. (MAZER, MACEDO, JURUENA, 2017).

A identificação precoce do Transtorno Paranoide de Personalidade é um desafio, pois os indivíduos afetados geralmente não buscam ajuda devido à sua desconfiança profunda em relação aos outros, incluindo profissionais de saúde. Muitas vezes, os sintomas são confundidos com comportamentos defensivos ou normais, o que retarda o diagnóstico. Além disso, a resistência ao tratamento é uma característica comum, o que dificulta a implementação de estratégias terapêuticas eficazes. (NAVES et al, 2022).

Dessa forma, o objetivo deste artigo é explorar a identificação precoce do Transtorno Paranoide de Personalidade e discutir as abordagens psiquiátricas mais eficazes para o tratamento, considerando as particularidades desse transtorno e a importância da intervenção multidisciplinar para melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

METODOLOGIA

A pesquisa adotou uma metodologia que combina análise, descrição e exploração, fundamentada em uma revisão abrangente da literatura existente. O objetivo principal desta revisão é compilar, sintetizar e analisar os achados de estudos anteriores sobre miomas

uterinos. Esse método integra informações já publicadas, oferecendo uma visão crítica e estruturada do conhecimento disponível. A abordagem metodológica combina diversas estratégias e tipos de pesquisa, possibilitando a avaliação da qualidade e coerência das evidências e a integração dos resultados (BOTELHO, DE ALMEIDA CUNHA, MACEDO, 2011).

Para a coleta dos dados, foi utilizada a base de dados PubMed e Scielo. Diversos tipos de publicações foram considerados, incluindo artigos acadêmicos, estudos e periódicos relevantes. A pesquisa foi conduzida com os termos "Transtorno de Personalidade Paranoide", "Transtornos Psiquiátricos", "Intervenção Psiquiátrica", aplicando o operador booleano "AND" para refinar os resultados. As estratégias de busca adotadas foram: "Transtorno de Personalidade Paranoide" AND "Transtornos Psiquiátricos" AND "Intervenção Psiquiátrica".

Os critérios para inclusão dos artigos foram: publicações originais, revisões sistemáticas, revisões integrativas ou relatos de casos, desde que fossem acessíveis gratuitamente e publicadas entre 2014 e 2024. Não houve restrições quanto à localização geográfica ou ao idioma das publicações. Foram excluídos artigos não científicos, bem como textos incompletos, resumos, monografias, dissertações e teses.

A seleção dos estudos seguiu critérios rigorosos de inclusão e exclusão. Após a definição desses critérios, foram realizadas buscas detalhadas nas bases de dados utilizando os descritores e operadores booleanos estabelecidos. Os estudos selecionados formam a base para os resultados apresentados neste trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A revisão dos estudos sobre o Transtorno Paranoide de Personalidade (TPP) revelou que o diagnóstico precoce é frequentemente dificultado pela natureza do transtorno. A desconfiança excessiva e a tendência a interpretar o comportamento dos outros como ameaçador ou hostil muitas vezes levam os indivíduos a evitar o contato com profissionais de saúde. Muitos pacientes só buscam tratamento quando enfrentam complicações, como dificuldades significativas nas relações interpessoais ou problemas no ambiente de trabalho, o que retarda o diagnóstico e a intervenção adequados. (JAIN, TORRICO, 2024).

Estudos indicam que o TPP é mais prevalente em homens do que em mulheres, com um início geralmente observado na adolescência ou início da vida adulta. Embora o transtorno seja

mais comumente diagnosticado em ambientes clínicos, há uma forte tendência para o subdiagnóstico, especialmente em pacientes que não apresentam sintomas suficientemente graves para buscar ajuda voluntariamente. Além disso, o transtorno é frequentemente comórbido com outros transtornos psiquiátricos, como depressão, transtorno de ansiedade e transtornos de personalidade, o que complica ainda mais o diagnóstico diferencial. (FARIBA et al, 2024).

Em relação ao tratamento, a literatura revisada aponta que as abordagens terapêuticas mais eficazes para o TPP são as terapias psicoterápicas, especialmente a terapia cognitivo-comportamental (TCC). A TCC tem mostrado ser eficaz ao trabalhar com as distorções cognitivas que sustentam a desconfiança e o comportamento paranoide, ajudando os pacientes a reconhecer e modificar suas crenças irracionais. A terapia psicodinâmica também é mencionada como uma abordagem útil, especialmente para explorar as raízes emocionais e os conflitos inconscientes que podem contribuir para o transtorno. (JACOBS, 2024).

Além disso, os estudos indicam que a intervenção psiquiátrica, com o uso de medicamentos, pode ser necessária em alguns casos. Embora não haja medicação específica para o TPP, os antidepressivos, ansiolíticos e antipsicóticos de baixa dose são frequentemente prescritos para tratar sintomas secundários, como ansiedade ou depressão, que podem coexistir com o transtorno. No entanto, a resposta ao tratamento medicamentoso é variada, e muitos pacientes podem não responder de maneira significativa, principalmente devido à sua resistência ao tratamento e à desconfiança em relação aos profissionais de saúde. (LEE, 2017).

A resistência ao tratamento é um dos principais desafios encontrados pelos profissionais de saúde ao lidarem com pacientes com TPP. A literatura sugere que a criação de uma aliança terapêutica sólida é essencial para o sucesso do tratamento. No entanto, os pacientes com TPP tendem a ser altamente céticos e a ter dificuldades em confiar no terapeuta, o que exige uma abordagem terapêutica cuidadosamente planejada e gradual, focada em estabelecer um vínculo de confiança ao longo do tempo. (PAOLI, 2024).

O manejo do transtorno em ambientes comunitários e familiares também se mostrou um desafio, uma vez que a desconfiança e a hostilidade podem prejudicar as interações com familiares e colegas. Algumas pesquisas sugerem que a inclusão de membros da família no processo terapêutico pode ser benéfica, desde que abordagens cuidadosas sejam adotadas para evitar reforçar os padrões paranoides. No entanto, a aceitação de tais intervenções por parte dos

pacientes tende a ser limitada, dado o comportamento evasivo e desconfiado que caracteriza o transtorno. (RIZEANU, 2015).

Além disso, muitos dos estudos revisados indicaram que a intervenção precoce, especialmente durante os primeiros sinais do transtorno na adolescência, pode ser crucial para melhorar os resultados a longo prazo. Programas de prevenção, que identifiquem e tratem sintomas iniciais de paranoia e dificuldades nas interações sociais, têm mostrado uma redução significativa na gravidade dos sintomas e na progressão do transtorno. No entanto, a dificuldade em diagnosticar precocemente e a resistência dos jovens em buscar ajuda representam desafios consideráveis para a implementação de tais programas. (SHEEHAN, NIEWEGLOWSKI, CORRIGAN, 2016).

Por fim, as pesquisas indicam que a abordagem multidisciplinar é fundamental para o manejo eficaz do TPP. Profissionais como psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais devem trabalhar em conjunto para desenvolver um plano de tratamento abrangente e individualizado, levando em consideração a complexidade do transtorno e as necessidades específicas de cada paciente. Além disso, a colaboração com os familiares e a inclusão da rede de apoio social são essenciais para melhorar a adesão ao tratamento e a qualidade de vida dos pacientes com TPP. (VYAS, KHAN, 2016).

CONCLUSÃO

O Transtorno Paranoide de Personalidade (TPP) representa um desafio significativo tanto para os profissionais de saúde quanto para os pacientes, principalmente devido à resistência ao tratamento e à desconfiança que caracteriza o transtorno. A identificação precoce é essencial, mas o diagnóstico pode ser dificultado pela natureza evasiva e desconfiada dos indivíduos afetados. A literatura sugere que a terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem eficaz, ajudando os pacientes a reestruturar suas crenças paranoides, enquanto os medicamentos podem ser utilizados para tratar sintomas comórbidos, como ansiedade e depressão. No entanto, a resistência ao tratamento continua a ser um obstáculo significativo, exigindo abordagens terapêuticas adaptadas e focadas na construção de uma relação de confiança gradual.

A intervenção precoce, especialmente em adolescentes, e a inclusão da família no tratamento são estratégias que podem melhorar o prognóstico do transtorno. A abordagem

multidisciplinar, com a colaboração entre psiquiatras, psicólogos e outros profissionais, é fundamental para garantir um tratamento eficaz e adaptado às necessidades individuais dos pacientes. Embora os desafios sejam grandes, a combinação de terapias psicoterápicas, estratégias medicamentosas e apoio familiar oferece uma oportunidade para melhorar a qualidade de vida dos indivíduos com TPP, minimizando o impacto do transtorno nas relações sociais e profissionais.

REFERÊNCIAS

BOTELHO, Louise Lira Roedel; DE ALMEIDA CUNHA, Cristiano Castro; MACEDO, Marcelo. O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. *Gestão e sociedade*, v. 5, n. 11, p. 121-136, 2011.

DE ALMEIDA, Camila Maira. Transtorno de personalidade paranóide. 2022. Tese de Doutorado. [sn].

FARIBA, Kamron A. et al. Personality disorder. In: StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing, 2024.

JACOBS, Kerrin Artemis. Changes of intuition in paranoid personality disorder. *Frontiers in Psychiatry*, v. 14, p. 1307629, 2024.

JAIN, Lakshit; TORRICO, Tyler J. Paranoid Personality Disorder. In: StatPearls . StatPearls Publishing, 2024.

LEE, Royce J. Mistrustful and misunderstood: a review of paranoid personality disorder. *Current behavioral neuroscience reports*, v. 4, p. 151-165, 2017.

MAZER, Angela K.; MACEDO, Brisa Burgos D.; JURUENA, Mário Francisco. Transtornos da personalidade. *Medicina*, v. 50, n. 1, p. 85-97, 2017.

NAVES, Priscila Gomes Ribeiro et al. Transtornos de personalidade: etiologias e desafios diagnósticos. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 14, p. e53111436223-e53111436223, 2022.

PAOLI, Bernardo. Therapeutic aphorisms for paranoid personality disorder and paranoid ideation treatment: psychological opposites and complementaries in brief therapy. *Frontiers in Psychology*, v. 14, p. 1278721, 2024.

RIZEANU, Steliana. Personality disorders. *Romanian Journal of Experimental Applied Psychology*, v. 6, n. 4, 2015.

SHEEHAN, Lindsay; NIEWEGLOWSKI, Katherine; CORRIGAN, Patrick. The stigma of personality disorders. *Current psychiatry reports*, v. 18, p. 1-7, 2016.

VYAS, Amy; KHAN, Madiha. Paranoid personality disorder. *American Journal of Psychiatry Residents' Journal*, v. 11, n. 01, p. 9-11, 2016.